

~~AÇAD~~
AÇAD

VSAK OTROK VE

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

KAJ JE “VSAK OTROK VE”?

„Vsak otrok ve“ je niz ključnih idej in vprašanj, ki pomagajo razložiti, v čem je bistvo izobraževalnega programa ASAP.

Izhajajo iz ideje Gregoryja Batesona, da morajo biti nekatere stvari tako jasne in pomembne, da jih „vsak šolar ve“. Zato smo poskrbeli, da je jezik preprost, prijazen in lahko razumljiv za vsakega otroka (in odraslega!).

„Vsak otrok ve“ pomaga raziskati, kako se predadolescenti razvijajo – kakšen je razvoj možganov, telesa, čustev in odnosov ter kako družbeni in digitalni mediji vplivajo na njihovo razmišljanje, čustva in vedenje. Podpira tudi učenje, kako bolje poslušati in komunicirati, upravljati čustva, kritično razmišljati in sprejemati pametne odločitve na spletu.

„Vsak otrok ve“ smo pripravili z namenom, da pomaga predadolescentom razumeti sebe v tem pomembnem obdobju, odraslim pa pomaga, da predadolescente podpirajo pri rasti, navezovanju stikov z drugimi in raziskovanju sveta okoli njih.

Te ideje so predstavljene v obliki kartic, ki so prosto dostopne tako za uporabo kot deljenje z drugimi. Vsako sporočilo je oblikovano kot vprašanje, ker nam postavljanje dobrih vprašanj pomaga bolje razmišljati, se bolje učiti in globlje razumeti.

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

Sofinancira
Evropska unija

1. KAKŠNE SPREMEMBE SE DOGAJAJO V MOŽGANIH V PREDADOLESCENCI?

V predadolescenci se možgani močno razvijajo in spreminjajo. Prehajajo proces čiščenja, imenovan sinaptično obrezovanje, kar pomeni, da možgani ohranijo povezave, ki se pogosto uporabljajo, in odstranijo tiste, ki se ne uporabljajo. Hkrati so možgani zelo prilagodljivi – to se imenuje nevroplastičnost. To pomeni, da lahko možgani okrepijo in vzpostavijo nove povezave z učenjem, vajo in izkušnjami. Te spremembe pomagajo možganom, da postanejo hitrejši in učinkovitejši.

Sofinancira
Evropska unija

2. ZAKAJ PREDADOLESCENTI VČASIH RAVNAJO, NE DA BI DOBRO PREMISLILI?

Frontalni del možganov, ki pomaga pri načrtovanju, sprejemanju odločitev in samokontroli, se v predadolescenci še razvija. To pomeni, da je za predadolescente težje, da se ustavijo in premislijo, preden ukrepajo.

Sofinancira
Evropska unija

3. ZAKAJ SO ČUSTVA V PREDADOLESCENCI TAKO INTENZIVNA?

Amigdala, del možganov, ki nadzira čustva, je v predadolescenci še posebej aktivna. Zaradi tega so čustva in občutki, kot so jeza, veselje ali žalost, včasih zelo močni in težko obvladljivi.

Sofinancira
Evropska unija

4. ZAKAJ PREDADOLESCENTI ZAČNEJO RAZMIŠLJATI O VEČJIH, GLOBLJIH TEMAH?

Predadolescenti začenjajo razvijati abstraktno mišljenje. To pomeni, da lahko razmišljajo o idejah, kot so poštenost, pravičnost, prihodnost in vprašanjih »kaj če«, ne le o stvareh, ki jih lahko vidijo ali otipajo.

Sofinancira
Evropska unija

5. ZAKAJ JE PREDADOLESCENTOM TAKO POMEMBNO, DA SE POČUTIJO SPREJETE MED VRSTNIKI?

TV tem obdobju postanejo socialni možgani bolj aktivni. Predadolescenti začnejo bolj skrbeti za to, kar mislijo drugi, iščejo sprejemanje vrstnikov in se bolj zavedajo socialnih skupina in dinamike. Prav tako začnejo graditi neodvisnost in avtonomijo od odraslih, zato prijatelji postanejo pomemben del tega, kako vidijo sebe in sprejemajo odločitve.

Sofinancira
Evropska unija

6. KAKO SE SPREMINJA SPOMIN V PREDADOLESCENCI?

Izboljšata se tako delovni spomin, ki hrani kratkoročne informacije, kot tudi dolgoročni spomin. To predadolescentom pomaga pri učenju, upoštevanju navodil in opravljanju bolj zapletenih nalog.

Sofinancira
Evropska unija

7. KAKO PUBERTETA VPLIVA NA MOŽGANE?

V puberteti se začnejo povečevati hormoni, kot sta estrogen in testosteron. Ti hormoni vplivajo na razvoj možganov in povzročajo spremembe v razpoloženju, vzorcih spanja, energiji in v tem, kako mladi ljudje dojemajo sebe in druge.

Sofinancira
Evropska unija

8. ZAKAJ JE SPANJE TAKO POMEMBNO ZA PREDADOLESCENTE?

Spanje pomaga možganom rasti, organizirati spomine in obdelovati čustva. Pred-adolescenti običajno potrebujejo približno 9–11 ur spanja na noč, da ostanejo osredotočeni, mirni in zdravi čez dan. Vendar pa lahko pozno nočno gledanje zaslona, zlasti brskanje po družbenih omrežjih ali gledanje videov, zavede možgane, da ostanejo dlje budni. Svetloba zaslonov lahko blokira melatonin, »hormon spanja«, zaradi česar je težje zaspati in se dobro spočiti.

Sofinancira
Evropska unija

9. ALI SE MOŽGANI FANTOV IN DEKLET RAZVIJAJO ENAKO?

Možgani se razvijajo pri vsakem človeku drugače. Dekleta se lahko hitreje razvijejo na področjih, kot so čustva in jezik, medtem ko fantje lahko pokažejo večji napredek na področjih prostorske in fizične sposobnosti. Te razlike so majhne in normalne in so del nevrološke individualnosti: vsaki možgani se razvijajo na svoj način.

Sofinancira
Evropska unija

10. ZAKAJ JE TAKO ENOSTAVNO PREŽIVETI VELIKO ČASA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH?

Družbena omrežja lahko povzročajo zasvojenost, ker so načrtovana tako, da spodbujajo stalno vključenost uporabnikov. Funkcije, kot so neskončno pomikanje, všečki in obvestila, možganom dajejo majhne nagrade, pri čemer se sprošča dopamin – snov, ki v nas vzbuja občutek ugodja in nas spodbuja, da nadaljujemo. Predadolescenti so še posebej ranljivi, ker se čelni reženi možganov, del možganov, ki pomaga pri samokontroli, še razvija. Zaradi tega jim je težje prenehati, ko enkrat začnejo.

Sofinancira
Evropska unija

KAJ JE EMPATIJA?

Empatija pomeni sposobnost razumeti, kako se počuti nekdo drug in gledati na stvari z njegovega vidika. Je kot stopiti v čevlje druge osebe. Empatija pomaga ljudem graditi močne, skrbne odnose in se povezovati z drugimi na resničen in pomenljiv način.

Sofinancira
Evropska unija

KAJ JE AKTIVNO POSLUŠANJE?

Aktivno poslušanje pomeni, da resnično poslušamo, kar nekdo govori, in ne slišimo zgolj besed. Vključuje gledanje sogovornika, prikimavanje ali izkazovanje zanimanja, neprekinjanje in zastavljanje preišljenih vprašanj. Pomeni tudi preverjanje, ali smo razumeli, tako da ponovimo povedano z lastnimi besedami. Aktivno poslušanje pomaga ljudem bolje komunicirati in gradi zaupanje in spoštovanje v odnosih.

Sofinancira
Evropska unija

KAJ JE ASERTIVNO VEDENJE?

Asertivnost pomeni jasno in spoštljivo izražanje svojega mnenja. Gre za to, da povemo, kar resnično mislimo ali čutimo, ne da bi bili nesramni ali prizadeli druge. Asertivno vedenje kaže samozavest, ščiti osebne meje in pomaga ljudem izražati svoje potrebe, hkrati pa spoštuje druge. Pomembno je za gradnjo zdravega samospoštovanja in močnih odnosov.

Sofinancira
Evropska unija

KAJ JE DIGITALNA EMPATIJA?

Digitalna empatija pomeni razmišljanje o tem, kako se morda počuti nekdo drug, preden nekaj napišemo, komentirajo ali delimo na spletu. Za vsakim zaslonom je prava oseba s pravimi čustvi. Objava, ki se eni osebi zdi zabavna, lahko drugo osebo resnično prizadene. Uporaba digitalne empatije pomaga ohranjati spletne prostore prijazne in spoštljive.

Sofinancira
Evropska unija

KAKŠNE SO POSLEDICE NAŠIH BESED NA SPLETU?

Tisto, kar nekdo napiše, objavi ali deli na spletu, lahko ima velik vpliv. Neprijazna sporočila lahko prizadenejo čustva drugega, škodujejo samospoštovanju ali povzročijo dolgotrajne probleme. Čeprav so to „samo besede“, te besede dosežejo resnične ljudi. Zato je pomembno, da se na spletu izražamo previdno in spoštljivo.

Sofinancira
Evropska unija

ZAKAJ BI SE MORALI PRED OBJAVO NA SPLETU USTAVITI?

Močna čustva, kot sta jeza ali razočaranje, lahko vodijo do hitrih, škodljivih objav. Če si vzamemo nekaj sekund za premislek, lahko to veliko spremeni. Pomaga, če se vprašamo: „Je to prijazno?“, „Je to koristno?“ ali „Bi mi bilo všeč, če bi to prebral nekdo, ki ga spoštujem?“ Kratka pavza lahko prepreči dolgotrajno škodo.

Sofinancira
Evropska unija

KAJ JE DIGITALNI ODTIS?

Digitalni odtis je zapis, ki ga puščamo na spletu, na primer objave, iskanja in komentarji. Vidijo ga drugi in pogosto ostane dolgo časa. Pazljivost pri tem, kar delimo, pomaga zaščititi našo zasebnost, ugled in varnost v digitalnem svetu.

Sofinancira
Evropska unija

KAKO LAHKO NEKDO POSTANE ODGOVOREN DIGITALNI DRŽAVLJAN?

Odgovoren digitalni državljan uporablja tehnologijo na pameten, spoštljiv in varen način. To pomeni zaščito zasebnosti, upravljanje časa, preživetega pred zaslonom, premislek pred objavo in prijazno ravnanje z drugimi na spletu. To je pomembno, ker naša dejanja na spletu vplivajo na resnične ljudi in oblikujejo internet, v katerem vsi živimo.

Sofinancira
Evropska unija

KAJ POMENI ŽIVETI V “ONLIFE” SVETU?

„Onlife“ pomeni, da sta naša spletno in nespletno življenje povezana. Kar se dogaja na spletu, lahko vpliva na to, kako se počutimo, mislimo in ravnamo v resničnem življenju – in obratno. Zavedanje tega pomaga ljudem sprejemati boljše odločitve in najti zdravo ravnovesje s tehnologijo.

Sofinancira
Evropska unija

ALI LAHKO ZAUPATE TEMU, KAR VIDITE NA SPLETU?

Ko vidite nekaj na spletu, je pomembno, da se vprašate: „Kako vem, da je to res?“ Preverite, kdo je to napisal in ali je strokovnjak. Prav tako opazujte, ali vas močna čustva, kot so navdušenje, jeza ali strah, prehitro prepričajo, da temu verjamete. Razumevanje čustev pomaga preprečiti, da vas zavedejo dezinformacije.

Sofinancira
Evropska unija

KAKŠNE VRSTE INFORMACIJ NAJDEMO NA SPLETU?

Informacije na spletu so lahko dejstva, mnenja ali zabava. Dejstva je mogoče preveriti in dokazati, da so resnična. Mnenja so osebne ideje ali občutki. Zabavne informacije služijo sprostitvi in zabavi in niso vedno resnične. Poznavanje razlike pomaga pri odločitvi, koliko lahko zaupate informacijam in delite tisto, kar najdete.

Sofinancira
Evropska unija

ALI BI LAHKO KDO ŠIRIL DEZINFORMACIJE, VKLJUČNO Z MANO?

Preden nekaj delite na spletu, se vprašajte: »Ali je to res?« Deljenje lažnih informacij lahko škodi drugim. Če si vzamete trenutek časa, da preverite, ali so informacije zanesljive, lahko preprečite širjenje napačnih informacij in pokažete odgovornost za to, kar delite na spletu.

Sofinancira
Evropska unija

ALI LJUDJE, PO KATERIH SE ZGLEDUJETE, DELIJO VREDNOTE, KI SO VAM VŠEČ?

Ljudje okoli nas – tako v resničnem življenju kot na spletu – delijo različne vrednote: prijaznost, spoštovanje, priljubljenost, uspeh in številne druge. Razmislek o tem, kaj nam je res pomembno, ter izbira vzornikov, katerih vrednote so podobne našim in nas navdihujejo, nam lahko pomagata rasti in postati najboljša različica sebe.

Sofinancira
Evropska unija

KAKO DIGITALNI VPLIVNEŽI IN LJUDJE OKOLI VAS VPLIVAJO NA TO, KAKO VIDITE SEBE?

Tisto, kar ljudje prikazujejo ali govorijo – na družbenih omrežjih ali v vsakdanjem življenju – lahko vpliva na to, kako vidimo sami sebe. Včasih naletimo na popolne fotografije ali komentarje, zaradi katerih se počutimo, kot da 'nismo dovolj dobri', čeprav ti niso vedno resnični ali ne prikazujejo celotne zgodbe. Drugič pa najdemo sporočila, zaradi katerih se počutimo slišane in razumljene. Primerjava obojega nam lahko pomaga prepoznati, kaj nas res osrečuje in kdo nas iskreno podpira.

Sofinancira
Evropska unija

PREDEN SE PRIDRUŽITE TRENDU, ALI PREVERITE, ČE JE VAREN IN PRIMEREN ZA VAS?

Nekateri viralni izzivi se zdijo zabavni, vendar so lahko tvegani ali pa ne ustrezajo našim vrednotam. Nekdo, ki ga občudujemo in mu zaupamo, nam lahko pomaga razmišljati s svojo glavo, reči 'ne', kadar se nam nekaj ne zdi prav – tudi če nas drugi silijo – ter se vprašati: 'Je to zame varno in pravilno?' Če si pred sodelovanjem v trendu vzamemo čas za razmislek, lahko lažje izberemo tisto, kar je za nas res dobro, in ostanemo varni.

Sofinancira
Evropska unija

Projekt ASAP sofinancira program Erasmus+ Evropske unije v okviru pogodbe št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropske komisije in italijanske nacionalne agencije INDIRE pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve njene vsebine, ki odraža izključno stališča avtorjev. Evropska komisija in nacionalna agencija INDIRE ne odgovarjata za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

To delo je objavljeno pod [Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodno \(CC BY 4.0\) licenco](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), ki dovoljuje uporabo, distribucijo in predelavo dela – tudi v komercialne namene – pod pogojem, da je ustrezno navedeno avtorstvo in so označene morebitne spremembe.